

МУДОФАА ДЕВОРЛАРИНИНГ ҚУРИЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ (ЖУМАБОБОТЕПА АРХЕОЛОГИК ЁДГОРЛИГИ МИСОЛИДА)

Холбоев Зиёдулла Тоирович

Жиззах давлат педагогика институти,
Тарих ва уни ўқитиш методикаси кафедраси
катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6064508>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 05-Fevral 2022

Ma'qullandi: 10- Fevral 2022

Chop etildi: 13- Fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Илк ўрта асрлар, Уструшона, Фекнон рустоқи, Жумабоботепа, лойга ишлов бериш усуллари, археологик тадқиқот, мудофаа деворлари, қурилиш даври, пахса, хом ғишт, пахса блок.

ANNOTATSIYA

Уструшона тарихий-маданий ўлкасининг илк ўрта асрлар даври моддий маданиятини археологик жиҳатдан ўрганиш мазкур тадқиқотнинг асосини ташкил этади. Хусусан, ушбу мақолада Жумабоботепа қишлоқ макони-қалъасининг мудофаа деворининг қурилиш технологияси, шаклланиши ва тараққиёт босқичлари инфармацион таҳлилий характерга эга. Ёдгорликларнинг мудофаа истеҳкомлари қудрати ўша давр сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва меъморчилик маданияти тарихидан дарак беради

1. Долзарблиги.

Ўрта Осиёнинг тарихий-маданий ўлкаларида илк ўрта асрлар даври (милодий V-VIII асрлар)га келиб, аҳолининг сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти аввалги даврларга нисбатан ниҳоятда фаоллашган. Чунки, бу даврда мулкдорлик муносабатларининг ўрнатилиши ва Ўрта Осиё худудига шимол ва шимолий-шарқий худудлардан кўп сонли туркий чорвадор аҳолининг бетўхтов шиддат билан кириб келиши ҳамда уларнинг аксарияти оммавий ўтроқлашув жараёни содир бўлди. Натижада, катта шаҳарларда аҳоли гавжумлашди ва

қишлоқларда “кўшк”, “қаср”, “қўрғон” ва “қўрғонча” номлари билан шуҳрат топган истеҳкомли туруржойлар қад кўтарди [1]. Бундай тарихий жараёнлар Уструшона тарихий-маданий ўлкасининг шимолий-ғарбий қисми бўлган бугунги Жиззах воҳасида ҳам шиддат билан кечганлигини кўрамыз. Воҳадаги мавжуд археологик объектларнинг 60-65 фоизини илк ўрта асрлар даври ёдгорликлари ташкил этади.

2. Методлар.

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар – тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, хронологик кетма-кетлик, холислик тамойиллари

асосида ёритилган бўлиб, унда илк ўрта асрлар қишлоқ маконларининг қурилиш технологияси ва Жумаботтепа ёдгорлиги муҳофафазасининг шаклланиш босқичлари ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари.

Ўрта Осиё меъморчилик тарихида монументал ва оддий турар жой қурилишида пахса, пахса блоклар ва хом ғиштдан кенг фойдаланиш камида 5 минг йиллик тарихга эгаллиги аниқланган [2].

Бронза даврида шаклланиган ушбу қурилиш маданияти антик ҳамда илк ўрта асрларда янада такомиллашиб борди. Жумладан, илк ўрта асрларга оид шаҳар ва қишлоқ маконларида олиб борилган қазилмаларда қурилишнинг барча соҳаларида пахса, пахса блоклар ва хом ғиштар кенг қўлланилганлиги қайд этилган.

Шимолий-ғарбий Уструшонанинги илк ўрта асрлар даври археологик ёдгорликларида тадқиқот ишларини олиб борган А.А. Грицина [3], А. Э. Бердимуродов[4], М.Х.Пардаев[5], кейинчалик Ж.И.Ғофуровлар [6] қалъа-қўрғонлар ва турар жойлар қурилишида пахсанинг ўрни ҳақида ўз фикрларини билдириб ўтишган.

Бизга маълумки, илк ўрта асрларга келиб шимол ва шимолий-шарқий томонлардан Ўрта Осиёнинг маданий воҳаларига чорвадор қабилаларнинг кириб келиши натижасида, ўтроқ аҳоли асосий эътиборни деворнинг муҳофафазаси бардошлигини кучайтиришга қаратди.

Ўрта Осиё табиий иқлими ва географик жойлашуви меъморчиликда қурилиш иншоотларининг пойдевори ҳисобланган платформа мукамал

пишитилиб ишлов берилган лойдан кўтарилишига сабаб бўлган. Бу каби тағ курсилар антик даврда қўлланилган бўлсада, том маънода кенг қўлланилиши илк ўрта асрларга тўғри келади [7].

Платформалар асосан Ўрта Осиёнинг текислик минтақаларида қўлланилган. В.А. Нильсен платформани “маълум ҳудудда алоҳида ҳолда қурилган иморатларнинг асосий таркибий қисми”[8] деб таърифлайди. Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, платформа илк феодал даври меъморчилигининг энг муҳим ва ажралмас қисим деб қараш мумкин. Шу сабабли Жиззах воҳасида жойлашган қалъаларнинг – Комилботтепа, Пардакултепа, Расулбойкултепа, Жумаботтепа, Ёқубботтепа ёдгорликлари ўрганилганда муҳофафазаси деворларнинг барчаси платформа устида эмас, аксинча, материк устидан қурилганлиги аниқланди. Археологик жиҳатдан тўлиқ ўрганилган Пардакултепа ва Комилботтепа марказий иморатлари эса баландлиги 1,5-1,8 метрли платформа устида қад кўтарган.

Меъморчиликда пахса деворлар икки хил ўзига хос технологик усулда кўтарилган. Биринчи усул “қирқма пахса” лой қулочкашлаб куч билан урилган. Пахсанинг сирти ўткир асбоб (темир куракча) билан қирқиб текисланган. Бу хил пахсанинг баландлиги 70 см бўлиб, ҳар 80-100 см кўндалангига кесилиб “блок”лар ҳосил қилинган. Мазкур пахса блоклари шахмат тарзида ҳосил қилиниб, пастки қатламни юқори қатлам бўлимлари “боғлама-туғун” шаклида босиб тушган (1-расм).

Иккинчи хил пахса “муштлама” усулда урилган бўлиб, унинг қатор баландлиги 70-80 см, узунлиги девор айланаси бўйлаб чўзилиб кетган. “Муштлама” пахсанинг сирти бироз дағал бўлганлиги учун айрим ҳолларда сувалган, баъзан қирқиб текисланган.

Пахса ва хом ғишт қаторларини алмашлаб уриш усули бир ёки икки пахса айлантирилган деворнинг баландлиги бараварида хом ғишт билан

давом эттирилган. “Қурама” деворларда ғишт камроқ кўшилсада, асосан шахмат нусха ҳолатда, яъни, геометрик шакл ясаган ҳолда бир-биридан маълум масофа узоқликда ва баландликда кўндаланг ва узунасига терилган. Айни пайтда бу усул деворнинг манзараси учун ҳам хизмат қилган. Шунингдек бир қатор қилиб, ғиштлирни узлуксиз бир-бирига тираб урилган “қурама” деворлар ҳам кузатилади[9].

1-расм. М.Х. Пардаев бўйича

Муаллиф томонидан ўрганилган илк ўрта аср қишлоқ макони - Жумаботепа ёдгорлиги ҳозирда Жиззах шаҳарнинг “Қалия-мўлканлик” маҳалласи Юнусобод кўчаси жанубий адоғининг чап томонида жойлашган бўлиб, тўртбурчак шаклга эга. Умумий майдони 0,60 га атрофида, тепанинг ўлчамлари шимол ва жануб томонлари 60 метр, ғарб ва шарқ томони 65 метрдан иборат. Энг баланд қисми марказда бўлиб, 9 метрни ташкил этади. Қалъа табиий текислик устида барпо этилган бўлиб кўринсада, лекин, археологик ўрганиш натижасида 75-78 см

баландликка эга бўлган платформа устида қурилганга ўхшайди.

I-ярусдан IV-ярусгача бўлган ораликда 4 та қатлам мавжуд бўлиб, 1-чим қатлам, 2-оқава қатлам, 3-ўртача қаттиқликдаги нос ранг қатлам ва 4-қўзғатилган сунъий равишда ҳосил қилинган аралаш қатлам (2-расм).

V-VI-ярус оралиғидаги 5-сарғиш рангли, ўртача қаттиқликдаги маданий қатлам 3-қурилиш даври бўлиб, 85-90 см қалинликни ташкил қилади. 4 ва 5 қатламлар туташган қисми оқ-қизғиш кўринишдаги вертикал чизиқ уларни яққол ажратиб туради. 2-қурилиш даври

VII-ярусга жойлашган бўлиб, қалинлиги 40 смга тенг. 2 ва 1-қурилиш даври оралиғидаги 8-қатлам 2-қурилиш даврининг пол сатхи ҳисобланади.

тепа қисмидан қулаган пахса бўлақларидан иборат.

Илк ўрта асрлар қишлоқ маконлари қурилиш архитектурасига

9-қатлам 1-қурилиш даври бўлиб, VIII-ярус ва қисман IX-ярус оралиғида жойлашган, қоратир тусдаги ниҳоятда қаттиқ пахсасимон қатламдан иборат. Қатлам 75-78 см баландликка эга бўлиб, илк қурилиш даври платформаси ҳисобланади. Лекин, бу таг асос марказий иморатлар учун хизмат қилган. Чунки, платформа шимол томонга вертикал йўналиб пахсадан кўтарилган муҳофаа деворига (10-қатлам) бориб тақалади. Девор цилиндрсимон шаклга эга бўлиб, тепа қисми 65 см, таг асос қисми 1 мга тенг. Пахса девор жуда қаттиқ, уста-меъморлар томонидан лойга жуда яхши ишлов берилганлигидан далолат беради. Деворнинг ички ва ташқи томонига лой билан ишлов берилганлиги, унинг кишилар томонидан мунтазам таъмирланиб турилганлигини сомонли лой сувоқ изларидан кўришимиз мумкин. Муҳофаа деворининг ташқи томони (11-қатлам)

хос бўлган хусусият муҳофаа деворларининг икки ҳалқадан иборат бўлганлигидир. Лекин, биз қазув ишлари олиб борган Жумаботтепа ёдгорлигининг шимолий қисмида битта девор қайд этилди. Бизнинг фикримизча, муҳофаа деворининг яна бири тепанинг шимолий ён томонлари ўзлаштирилиши натижасида бузилиб кетган бўлиши мумкин.

Юқорида қўлга киритилган ашёвий манбалар таҳлили асосида қуйидаги хулосаларни чиқариш мумкин:

- ёдгорликда учта маданий қатлам мавжуд бўлиб, 3-қурилиш даври VIII-VII асрлар, 2-қурилиш даври VII-VI асрлар ва 1-қурилиш даври IV аср охири ва V асрлар билан даврланади;
- 3-қурилиш даврига оид қатламда ёнғин излари - кул қатламининг мавжудлиги араблар босқини оқибатида қалъа ёқиб юборилганлигидан далолат беради;
- ташқи деворлар қалин пахсадан кўтарилганлиги, қишлоқ маконининг

муस्ताҳкам мудофаага эғалигини - демак, IV-V асрлардан қалъада кўрсатади; ҳаёт бошланиб, араблар истелосига қадар, яъни, VIII асрларгача давом этган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Муҳаммаджонов А. Ўзбекистон тарихи. Тошкент, “Ғофур Ғулом”, 2004, 41-бет.
2. Аскарлов А., Ширинов Т. Ранная городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд. 1993, С.43-44, 81.
3. Грицина А.А. и др. Древний Заамин. Ташкент, 1994.
4. Бердимуратов А.Э. Раннесредневековые археологические памятники Джизакского оазиса (Северо-Западной Уструшаны V-X вв.): Дис. канд. ист. наук. –М., 1985.
5. Пардаев М. Ҳ. Шимолий-ғарбий Уструшона қишлоқ маконлари қурилиш меъморчилигининг илк ўрта асрлардаги айрим хусусиятлари // ЎММТ, 28-нашри. Самарқанд, “Сўғдиёна”, 1997.
6. Пардаев М.Х., Ғофуров Ж.И. Уструшонинг илк ўрта аср қишлоқ маконлари (ёзма ва археологик манбалар асосида). Т., 2016.
7. Пардаев М.Х. Шимолий-Ғарбий Уструшона илк ўрта асрларда (Қуйи Сангзор воҳаси материаллари асосида): Тарих фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Самарқанд, 1995.
8. Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры Средней Азии. Ташкент, 1966.
9. Пардаев М.Х. Шимолий-Ғарбий Уструшона илк ўрта асрларда (Қуйи Сангзор воҳаси материаллари асосида): Тарих фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. Самарқанд, 1995, 104-105-бетлар.